

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ ЭТНОМАДАНИЙ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЗАРУРАТИ

¹Исмаилова З., ²Мустафаева Д., ³Исамидинова З.

¹Тошкент ирригация ва кишлок хўжалигини механизациялаш мухандислари институти – миллий тадқиқот университети профессори, п.ф.д

²Тошкент ирригация ва кишлок хўжалигини механизациялаш мухандислари институти – миллий тадқиқот университети доценти, п.ф.н

³Тошкент ирригация ва кишлок хўжалигини механизациялаш мухандислари институти – миллий тадқиқот университети, Професионал таълим (СХМ) – босқич талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11222721>

Аннотация. Ушбу мақола ўқитувчиларнинг ўз касбига хос олиб бораётган фаолияти ва шахсий намунаси, шунингдек талабалар ўртасида этно-маданий компетенцияни шакллантиришнинг муҳим жиҳатларига бағишланган бўлиб, унда этномаданий компетенцияни шакллантириш бевосита талабаларнинг индивидуал хусусиятлари, қизиқишлари, шахсий истаклари ва интилишларига, талабаларнинг этник қизиқишлари ва мойиллигини ҳисобга олиш зарурлигига асосланиши, шунингдек, бўлажак ўқитувчиларнинг муваффақиятли фаолиятини таъминлаш, талабаларни муваффақиятга эришиши учун масъул бўлишига ўргатиш зарурлиги ҳақида маълумот берилган.

Калим сўзлар: Этник тикланиш, компетенция, касбий ва педагогик компетенция, этномаданий модернизация, этник қизиқишлар, истак ва интилиш, этномаданий билим, бағрикенглик, мулоқот қилиш, касбий компетенция.

Abstract. This article is devoted to the activities and personal example of teachers specific to their profession, as well as important aspects of the formation of ethnocultural competence among students, in which the formation of ethnocultural competence is directly based on the individual characteristics, interests, personal desires and aspirations of students, the need to take into account the ethnic interests and inclinations of students, as well as the

Keywords: Ethnic revival, competence, professional and pedagogical competence, ethnomadanic modernization, ethnic interests, desire and aspiration, ethnomadanic knowledge, tolerance, communication, professional competence.

Кириш. Бугунги кунда таълим сифатини жаҳон стандартларига мослаштириш бўйича тизимли ишлар олиб борилмоқда. Шу сабабли, таълим муассасалари учун юқори интеллектуал салоҳиятга эга ўқитувчиларни тайёрлаш ва этномаданий компетенцияни шакллантиришнинг илмий-услубий асослари ишлаб чиқилмоқда. Республикамизда узлуксиз таълим тизими жаҳон стандарти даражасида янги мазмун ва йўналишда такомиллаштирилмоқда. Бўлажак ўқитувчиларнинг малакаси ва педагогик маҳоратини шакллантиришнинг мазмуни ва технологиялари мамлакатимизнинг етук олимлари томонидан синчковлик билан таҳлил қилинди.

Сўнги йилларда бу йўналишда илмий тадқиқотлар олиб бориш ишлари кескин ошиб бормоқда. Мана шундай масалаларга оид ишлар борасида С. Турғунов, Б. Дониеров, Н. Турдиев, Ю. Асадов, Ш. Шодмонова, А. Холиқов, М.Т.Мирсолиева, Н. Нуриддинова,

М.Умаралиева, этномаданият ва унинг моҳияти, А. Аширова [1-130 б.], Н. Жўраева [2-64 б.] илмий тадқиқотлар олиб борганлар.

Ўтказилган илмий тадқиқотлар келажакда ўз касбий фаолиятини ўрганаётган ўқитувчиларнинг касбий ва этномаданий компетенциясини шакллантиришнинг қуйидаги жиҳатларини қамраб олади:

- ўқитувчининг педагогик изланишлари ва уни ташкил этиш;
- касбий педагогик маҳорат турлари, дидактик тадқиқотлар методикаси;
- тизимли диагностикани амалга ошириш;
- таълим муассасаларида илмий-методик ишларни ташкил этиш ва унинг мазмуни;
- ўқиш давомида талабаларнинг педагогик қобилиятларини намоён этишга тўғри ёндашувни аниқлаш;
- ўқитувчининг дидактик жараённинг яратувчиси ва модератори сифатидаги фаолияти;
- қўшма ижодкорлик;
- инновацион педагогик фаолиятнинг назарий асослари.

Ўқитувчиларга қўйиладиган ижтимоий талабларга тўлиқ жавоб берадиган таълим муҳитини яратиш зарурлиги, келажакдаги бўлажак ўқитувчиларнинг этномаданий компетенцияни шакллантириш учун узлуксиз мустақил таълим олишлари, шунингдек келажакда ўқитиш жараёнида узлуксиз касбий таълим олишларига имконият эшигини очишдан иборатдир.

- Ушбу талабларнинг асосий хусусиятлари:
- таълимнинг турли шакллари ва воситаларидан фойдаланиш;
 - ўқув фаолиятига тайёргарлик;
 - илмий дастурларни таҳлил қилиш, умумий касбий тайёргарлик фаолиятини ташкил этиш;
 - илмий дастурларни такомиллаштириш ва уларни умуминсоний кадриятлар билан уйғунлаштирилган таълим тамойилига асосланиш;
 - замонавий таълим технологияларининг шакли ва мазмунини ишлаб чиқиш;
 - рақобатбардош меҳнат бозори талабларига жавоб берадиган юқори даражадаги мутахассисларни тайёрлаш;
 - вақт талаблари даражасида тарбиявий вазиятларни яратиш;
 - бошланғич таълим учун мос бўлган замонавий ахборот тармоғига асосланган ягона тизимни яратиш;
 - этникаданий компетенция билан боғлиқ тўпланган тажриба ва натижаларни саралаш;
 - талабалар томонидан олинган билим, кўникма ва малакалар даражасини таҳлил қилишдан иборат.

Этномаданий компетенция ҳар бир инсоннинг фазилатларидан бири бўлиб, бу айниқса ёш авлодни тарбиялаётган ўқитувчилар учун муҳимдир. Чунки тез ўзгарувчан кўп миллатли мамлакатимизда ва бутун дунёда муҳожирларнинг этник тикланиши ва кенгайиши тенденцияси барча турдаги, шу жумладан олий таълимнинг долзарб вазифаси ҳисобланади. Замонавий таълимнинг асосий мақсади малакали кадрлар тайёрлаш билан бирга этномаданий компетенцияни шакллантиришдир. Олий таълим жараёни талабалар ўртасида этник маданиятни шакллантириш механизми сифатида қаралса, иккинчи

томондан, миллатлараро муносабатларни ривожлантириш воситаси сифатида ҳам қаралади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг "2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистонни ривожлантириш стратегияси тўғрисида" ги Фармонида "жамиятда миллатлараро тотувлик ва динлараро бағрикенглик муҳитини мустаҳкамлаш, миллий маданият марказларини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тизимини янада такомиллаштириш, Ўзбекистон Республикаси давлат сиёсати концепциясини изчил амалга оширишни таъминлаш, Ўзбекистон Республикаси миллатлараро муносабатлар соҳасида, турли миллат ёшлари учун қўшимча қулай шарт-шароитлар яратиш уларнинг устувор йўналишлари фуқаролик бурчини англаш, ватанпарварлик ва бағрикенгликка асосланган миллатлараро ҳамкорлик маданиятини ошириш, хорижий давлатлар билан дўстона муносабатларни ривожлантириш мақсадида дўстлик жамиятларини ривожлантиришдир” деб алоҳида кўрсатиб ўтилган.

Шунинг учун юқоридаги масалаларни мамлакатимиз таълим тизимининг мақсади, мазмуни ва моҳиятига киритиш зарур. Илмий манбалар ва адабиётлар таҳлили шуни кўрсатдики, этномаданият ва этнокомпетенция тушунчасининг моҳияти етарлича ўрганилмаган. Бирок, "компетенция" тушунчаси кўпинча таълим амалиётида қўлланилади.

Бу таълим мазмунини ислоҳ қилиш зарурати билан узвий боғлиқдир. Инглизча "компетенция" атамаси сўзма-сўз "қобилият" деган маънони англатади. Таркиби эса "фаолиятда назарий билимлардан самарали фойдаланиш, юқори даражадаги касбий малака, кўникма ва истеъдодни намоёни этиш қобилиятидан иборат"дир.

Рус олимлари А.К.Маркова [3-192 б.], Н.В.Руднева [4-20 б.] фикрларига кўра - касбий компетенция таълимга қаратилган илмий категория сифатида белгиланди ва махсус фан сифатида қўлланила бошланди. "Компетенция" тушунчаси психологик тадқиқотлар натижасида таълим соҳасига кирди. Шунинг учун компетенция деганда мутахассиснинг ностандарт вазиятларда, қутилмаган вазиятларда ўзини қандай тутиши, мулоқот қилиши, рақиблар билан ўзаро муносабатларнинг янги йўлидан бориши, ноаниқ вазифаларни бажариши, низоларга тўла маълумотлардан фойдаланиши, изчил ривожланаётган ва мураккаб жараёнларда ҳаракат режаси тушунилади.

Шунингдек, "компетенция" тушунчаси назарий билимлардан фаолиятда самарали фойдаланиш, юқори касбий маҳорат, кўникма ва истеъдоднинг намоён бўлиши сифатида талқин етилади.

Компетенция-бу шахснинг танлаган касби бўйича олган билимлари, амалий кўникмалари ва малакаларини қўллаш қобилияти, касбий мустақил равишда ҳал қилиш қобилияти сифатида белгиланган [5-248с].

Олимнинг фикрича, компетенцияни касбий бурч ёки мутахассиснинг ҳуқуқлари деб аташ мумкин. Педагогика соҳасида чуқур ва ҳар томонлама билимга эга бўлган инсон чуқур ва ишончли ҳисобланган инсоний фазилатдир. Компетенция ва компетенция тушунчалари билим, кўникма ва малака тушунчаларига қараганда кенгроқ маънога эга. Чунки бу инсоннинг йўналиши (мотивация, қадриятлар йўналиши), унинг стереотипларни енгитиш, муаммоларни ҳис қилиш, кузатувчан бўлиш, фикрлаш қобилияти; характер, мустақиллик, мақсадлилиқ, кучли иродали фазилатларни ўз ичига олади. Сўнгги йилларда "компетенция" тушунчаси ва педагогик фаолиятни ривожлантириш муаммолари, унинг ваколатлари

мазмунини аниқлаштириш бўйича бир қатор тадқиқотлар ўтказилди. Бу уларнинг таснифи муаммосини келтириб чиқаради.

Зеро, юқорида айтиб ўтилган ваколат соҳалари умуминсоний компетенциянинг таркибий қисмидир. Ўз-ўзини ҳурмат қилиш ва ўз-ўзини ривожлантириш талабаларнинг ўрганиш зарурати ва истагини ривожлантириш учун этномаданий компетенциясини ривожлантиришда муҳим рол ўйнайди. Л.В.Занина, Н.Р. Меншикованинг сўзларига кўра, "касбий педагогик компетенция-бу педагогик фаолият, педагогик хулқ-атвор ва муайян кадриятлар, идеаллар ва педагогик онг эгаси сифатида ўқитувчи шахсини шакллантиришни белгилайдиган билим ва кўникмалар тизимида эга бўлиш" [6-288 б.;101].

Этномаданий компетенцияни шакллантиришда медиа-муҳит ва инновацион жараёни яратиш ўқув жараёнининг асосий талабидир.

М.А.Чошанов "компетенция" тушунчасини қуйидагича изоҳлайди: "компетенция"-бу нафақат билимга эга бўлиш, балки уни мунтазам равишда янгилаш ва муайян шароитларда қўллаш истаги, яъни тезкор билим, нотўғри ҳукмларни рад этиш билан бирга энг мақбул ва самарали ечимларни танлаш қобилияти. Мослашувчанлик ва маънони танқидий тушуниш "[7-162 б.]. Дарҳақиқат, ўқув жараёнида этномаданий компетенцияни шакллантириш орқали талабалар ўртасида миллий ғурур ва ўз кадр-қимматини шакллантиришга эришиш мумкин.

Касбий компетенция-бу мутахассис томонидан касбий фаолият учун зарур бўлган билим, кўникма ва малакаларни эгаллаш ва уларни юқори даражада амалий қўллаш. Компетенция ва компетенция тушунчалари билим, кўникма ва малака тушунчаларига қараганда кенгроқ маънога эга. Улар инсоннинг йўналтириш мотивацияси, баҳолаш йўналишлари, стереотипларни енгиш қобилияти, муаммоларни идрок этиш, кузатиш ва фикрлаш қобилиятларини қамраб олади. Л. В. Занина, Н. Р. Меншикова "компетенция-бу мулоқотни белгилайдиган билим ва кўникмаларга эга бўлиш ва ўқитувчининг шахсиятини маълум кадриятлар, қарашлар ва педагогик онг эгаси сифатида шакллантириш" деган фикрни илгари суради [9-101б.].

Талабалар ўртасида этномаданий компетенцияни шакллантириш учун эътиборни миллий ғурур ва маданиятни англашга қаратиш лозим. Натижада уларнинг миллатга бўлган садоқати ва муҳаббати мустаҳкамланади. М. А. Чошановнинг сўзларига кўра, "компетенция нафақат билим олиш, балки уларнинг доимий янгиланиши, уларни педагогик вазиятларда ишлатиш истаги, энг мақбул, самарали ечимларни танлаш, фикрнинг мослашувчанлиги ва танқидийлиги" дир деган фикрни билдиради [10-162 б.]. Кўп миллатли жамиятда талабалар кўпинча бошқа маданий вазиятга дуч келишади, шунинг учун улар этник ўзига хослигини сақлаб қолиш ва атроф-муҳитга мослашиши зарур.

Тадқиқотимизда биз талабалар ўртасида этномаданий компетенцияни шакллантиришда этномаданият ва миллатлараро мулоқотнинг устуворлигини кўриб чиқдик. Юқоридаги маълумотларга асосланиб, компетенцияни маълум бир соҳага оид билим, кўникма ва шахсий фазилатлар сифатида аниқлаш мумкинлиги, компетенция эса олинган билимларни фаолиятда қўллашдир деган хулосага келиш мумкин. Шуни таъкидлаш керакки, этномаданий компетенция, бошқа компетенция турлари сингари, умумий маданий компетенциянинг таркибий қисмидир.

Этномаданий компетенция - бу "умумий маданий компетенция" сифатида этномаданият ва миллатлараро ўзаро таъсирга хос бўлган бошланғич саводхонликда

намоён бўладиган мураккаб тушунча. Ушбу концепция интеграл жараён бўлиб, уни таълим психологларининг фуқаролар ва ўқитувчилар сифатида касбий ва шахсий фазилатлари тўплами деб аташ ҳам мумкин.

Этномаданий компетенцияга этномаданий билим, бағрикенглик, яъни турли миллат вакиллари билан мулоқот қилиш, бошқа миллат вакиллари урф-одатлари ва анъаналарига қизиқиш, педагогик фаолиятни самарали ташкил этишда кўп миллатли жамиятимиз сиёсатини ҳисобга олиш қобилияти. ва халқаро муносабатлардаги турли вазиятларга ечим топиш тушунилади. Бўлажак ўқитувчилар ўртасида этномаданий компетенцияни шакллантиришнинг туб моҳияти инсоний фазилатлар ва шахсий фазилатлар, юқори салоҳият, маданиятга хос билим, кўникма ва малакаларни эгаллашдан иборат.

Этномаданий компетенция - бу бўлажак ўқитувчиларнинг ёш авлодга халқ маданияти ва тарихи билан боғлиқ тажрибани ўтказиш кўникмаларини шакллантиришдан иборат. Этномаданий компетенция педагогик ва психологик ижтимоий ҳодиса ҳисобланади, у халқ маданияти ва кадрларнинг ўзлаштириш, назарий ва амалий тайёргарлик, етнопедагогика тамойилларини билиш, миллий психологик хусусиятларни тушунган ҳолда таълим тизимини амалга оширишни ўз ичига олади.

Этник билимлар халқлар ҳаракатида ўзаро ҳурмат ва муваффақиятга эришишнинг асосий воситасидир. Бу, шунингдек, талабаларнинг ўз миллий маданияти ва кадрларнинг чет эл маданияти билан таққослаш, умумий маданий жараёнларда этномаданиятнинг аҳамиятини тушуниш, этномаданий онгни шакллантириш, этносентризм ва шовинизм ғояларига қарши иммунитет, ўзини ҳурмат қилиш ва ватанпарварлик....каби хусусиятларни ўз ичига олади.

Мамлакатимизда олиб борилаётган илмий тадқиқотларда олий таълим жараёнини сифатли ташкил этиш, самарадорликни таъминлаш, таълим турлари ўртасидаги интеграцияни таъминлаш, касбий компетенцияни шакллантириш билан боғлиқ кўплаб масалалар ўрганилган. Хусусан, талабаларни педагогик фаолиятга тайёрлашнинг илмий-педагогик асослари, ташкилий-услубий жиҳатлари маҳаллий олимлар Н. С. Турдиев ва Ю.М. Асадов компетенция ва компетентлик тушунчаларини қуйидагича тавсифлайди:

- билимларни амалий қўллаш;
- инсоннинг тарбияси, хусусиятлари, фазилатлари;
- амалий фаолиятга тайёргарлик чораси; муаммоларни ҳал қилиш, амалда керакли натижаларга эришиш қобилияти;
- инсоннинг касбий фаолиятини таъминлайдиган билим, кўникма ва малакаларнинг яхлитлиги;
- фаоллаштирилган (амалда қўлланиладиган) тренинг, билим, тажриба тўплами; "инсоннинг мақсадли ҳиссий иродаси." [12-160. б].

Бўлажак ўқитувчиларнинг замонавий таълим технологияларидан фойдаланиш қобилияти кўрсаткичлари Б.В.Мамуров томонидан тизимлаштирилган. [13-71 б.]. Таълим талабаларнинг ҳаракатлари билан амалга оширилади, уларнинг истаклари ва табиий қизиқишларига боғлиқ. Талабаларни биргаликдаги фаолиятга тайёрлаш, уларнинг эҳтиёжлари, мойиллиги, қизиқиши ва мотивацияси, мулоқот усуллари, ўқитувчи ва талабалар ўртасидаги ўзаро таъсир шакллари Н. З. Азимов томонидан илмий асосланган [14-15; 127 б.].

Талабалар ва ўқитувчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларда миллий қадриятлар ва этномаданият муҳим ҳисобланади. Шунингдек, талабаларнинг психологик-педагогик билимларини ошириш, билим, кўникма ва тажрибани шакллантириш мақсадга мувофиқдир. Ш.А.Содиқованинг тадқиқотлари талабаларни ижтимоий-педагогик фаолиятга тайёрлаш мазмуни, омиллари ва мезонларини ишлаб чиқишга қаратилган [15- б. 138].

Мақолада талабалар ўртасида этномаданий компетенцияни шакллантириш, талабалар ва ўқитувчилар ўртасида ижобий ижтимоий муносабатларни ўрнатиш хусусиятлари кўриб чиқилган, ўқув жараёнида бу нафақат билим, кўникма, малакаларни шакллантириш объекти, балки уларнинг шахс сифатида ривожланиши ҳамдир.

Этномаданият асослари, этномаданий жараёнлар, этноэтиканинг мазмуни ва моҳияти Н. О. Жўраева томонидан таҳлил қилинган [16-64 бетлар]. Этномаданий компетенция ўқув фаолияти жараёнида талабанинг шахсий фазилатларини янада ривожлантиради. Унинг таъсири остида янги фаолият турлари пайдо бўлмоқда. Тадқиқотимизнинг асосий йўналиши касб-хунар таълими курсининг "Педагогика ва психология" ўқув модули мазмунида этник билимларнинг акс этишини ўрганиш ва олинган натижаларни таҳлил қилиш эди.

Юқоридагиларга асосланиб, этномаданий компетенция индивидуал хусусиятларга, этник маданий билимларни ифодалашга, хулқ-атвор нормаларига, шунингдек миллатлараро муносабатларни самарали ташкил этишда ҳар бир миллатнинг ўзига хослигини ҳисобга олишга асосланади. Этномаданий компетенция муҳим сифатдир. ҳар бир фуқаро, айниқса касб-хунар таълими ўқитувчилари ўқитилиши керак, чунки улар турли тоифадаги одамлар билан бевосита психологик-педагогик маслаҳатлар, тузатиш ва профилактика ишларини олиб борадилар.

Бироқ, ёш авлод ўртасида этномаданий компетенцияни шакллантириш бугунги кунда долзарб ҳисобланади, чунки у кўп миллатли жамият ҳаётида муҳим рол ўйнайди. Миллий менталитетни ривожлантириш турли халқларнинг қадриятлари ва маданий анъаналари намоён бўладиган жамият эҳтиёжларидан биридир.

Ушбу мулоҳазаларга асосланиб, биз тадқиқотимизнинг долзарблигини асослайдиган ҳолатларни тавсифлашни мақбул деб ҳисобладик. Улар қуйидагича айтилган:

- талабалар ижтимоий жамиятда миллат вакиллари сифатида ишлайдилар, уларнинг этник маданий компетенциясини шакллантириш орқали шахслараро муносабатларни яхшилайдилар;

- ўқув жараёнида ўқувчиларнинг этнопсихологик хусусиятларини ҳисобга олиш;
- миллатлараро тотувликни мустаҳкамлашга талабаларнинг ҳиссасини ошириш;
- талабалар ўртасида миллий маданиятни шакллантириш;
- таълим жараёнига этнопедагогик ёндашувни жорий этиш;
- муҳожир талабаларнинг муносабатлари, хатти-ҳаракатлари ва улар илгари яшаган ижтимоий муҳитдаги салбий одатларни йўқ қилиш.

Уларнинг янги муҳитга мослашиши, маданиятни ривожлантиришда ўқитувчиларнинг таъсирини кучайтиришдан иборат. Ушбу ёндашув жуда муҳим, чунки у ҳар бир талабанинг этник билимидаги бўшлиқларни тўлдиришга қаратилган. Ўз-ўзини ҳурмат қилиш ва ўз-ўзини ривожлантириш талабаларнинг касбий эҳтиёжлари ва

интилишларини ривожлантириш учун этномаданий компетенциясини ривожлантиришда муҳим рол ўйнайди.

Юқоридаги қоидаларга асосланиб, биз муаллифнинг "этномаданий компетенция" тушунчасининг таърифини тақдим этамиз: этномаданий компетенция талабаларга психологик ва педагогик вазиятларда миллий хусусиятлар билан боғлиқ билим, кўникма ва малакалардан фойдаланишга, усуллар, технологиялар ва воситалардан моҳирона фойдаланишга имкон беради. Талабаларнинг этник-маданий компетенциясини шакллантиришда қуйидагиларни ҳисобга олиш керак:

- таълим жараёнида миллий ва умуминсоний қадриятлар уйғунлигини таъминлаш;
- миллий ижодкорликка эга бўлиш; - миллатлараро мулоқот маданиятига эга бўлиш;
- ўқитишнинг энг қулай ва самарали усуллари ва воситаларини танлай олиш;
- таълим фаолиятини миллий манфаатларга мувофиқ, ижодий ёндашган ҳолда ташкил етишга тайёргарлик;
- ташаббускорлик, мустақиллик ва масъулият, ҳар қандай муаммоли вазиятга тайёрлик ва уни ҳал қилиш қобилияти.

Хулоса. Талабалар ўртасида этномаданий компетенцияни шакллантиришда ўқитувчиларнинг шахсий намунаси, мамлакат сиёсати ва касбга садоқати ҳам муҳим аҳамиятга эга. Шу сабабли улар юқори касбий маҳорати ва малакаси билан талабаларга ўрнак бўлишга интилишлари керак. Ушбу қоидаларга асосланиб, этномаданий компетенцияни шакллантириш талабанинг индивидуал хусусиятлари, қизиқишлари, шахсий интилишлари ва истакларига бевосита боғлиқ деган хулосага келиш мумкин. Талабаларнинг этник қизиқишлари ва мойиллигини ҳисобга олиш, шунингдек, касбий компетенцияни ривожлантириш керак. Уларнинг ўзаро боғлиқлигини таъминлаш келажакдаги ўқитувчиларнинг педагогик олий таълимдаги муваффақиятларини таъминлайди. Талабаларга муваффақият учун жавобгарлик ҳам ўргатилади.

REFERENCES

1. Аширова А. Этнология.Т.: 2014.-130 с.
2. Джораева Н. Этнокультура и общность национальной идеи. Бухара.:2018.-64 с.
3. Маркова А.К. [Маркова А. К. Психология труда учителя: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1993.192 с..
4. Н.В. Руднева «Формирование ключевых компетенций в процессе подготовки специалистов на факультете искусств». Автореф. Махачкала 2006-20 гг.
5. Мирзиёев Ш.М. янги Ўзбекистоннинг 2022-2026 йилларга мўлжалланган ривожланиш стратегияси тўғрисидаги Фармон. Т.: 28 январь 2022 й., № ПФ-60.
6. Ожегов С.И. Словарь русского языка.М.: 1999-248 с.
7. Занина Л.В. Меньшикова Н.П. Основы педагогического мастерства. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2003.-288с.;101.
8. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка М.: 2010-578 с.
9. Занина Л.В., Меньшикова Н.П. Основы педагогического мастерства.-Ростов-на-Дону: «Феникс», 2003.-288 с. 101.
10. Чошанов М.А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения. -М.: 1996, -162 с.

11. Поштарева Т.В. Теория и практика формирования этнокультурной компетентности в сфере образования в полиэтнической образовательной среде: Монография. Ставрополь.-2006-180 с.
12. Турдиев Н.Ш., Асадов Ю.М. Акбарова С.Н., Темиров Д.Ш. Образовательные технологии, направленные на формирование компетенций учащихся в системе общего среднего образования. НИИ педагогических наук Узбекистана имени Т. Н. Кори Ниёзи, Т.: 2015.-Б 160. с.
13. Администратор Б.Б. Система развития умений проектирования образовательного процесса у будущих учителей на основе акмеологического подхода: пед. наука. док. ... автореф. -Ташкент, 2018. -71 стр. См.: 66; 71-с.
14. Азимов Н.Ш. Динамика сотрудничества учителя и учащихся: пед.фан.ном....дисс. - Ташкент, 1995. -127 стр. См.: 15; стр. 127
15. Садыкова Ш.А. «Подготовка воспитанников дошкольного образования к социально-педагогической деятельности:» пед.фан.ном. дисс. -Ташкент, 2010.-139 с. См.: 88; 138 с
16. Джораева Н.О. Этнокультура и общность национальной идеи. Методическое руководство. Бухара.: 2018-64 с.